

- **Nombre autor:** Pilar Martín Ríos
- **Orcid:** <https://orcid.org/0000-0003-0324-3887>
- **Afiliación:** Universidad de Sevilla / Departamento de Derecho procesal
- **Título obra:** La posible utilidad de los terceros de confianza en la compleja valoración de la prueba electrónica
- **Título en inglés:**
- **Fuente de publicación:** Revista Aranzadi Doctrinal. Núm. 3, 2023, pp. 111-126.
- **ISSN:** 1889-4380
- **Resumen y palabras clave:**

Resumen: En el ámbito del proceso judicial se observa un excesivo recurso a la prueba pericial cuando se producen aportaciones de pruebas de naturaleza digital. Por tal causa, interesa encontrar otra manera de acreditar la integridad y autenticidad de este género de evidencias. En los apartados siguientes, plantearémos qué ventajas puede reportar, a este respecto, el recurso en el proceso a unos peculiares “testigos”: los testigos virtuales y “online”. Analizaremos, así, las posibilidades que brindan estos particulares “terceros de confianza”, sin pasar por alto las limitaciones que le son propias y realizar, sobre este particular, algunas propuestas “de lege ferenda”.

Abstract: In the field of judicial proceedings, there is an excessive use of expert evidence when contributions of evidence of a digital nature are produced. For this reason, it is interesting to find another way to prove the integrity and authenticity of this kind of evidence. In the following sections we will consider what advantages can be brought, in this regard, by resorting to some peculiar “witnesses” in the process: virtual and online witnesses. Thus, we will analyze the possibilities offered by these particular “trusted third” parties, without overlooking their own limitations and, in this regard, make some “lege ferenda” proposals.

Palabras clave: Proceso judicial – Evidencia digital – Testigo virtual – Testigo “online”.

Keywords: Judicial proceeding – Digital evidence – Virtual witness – “Online” witness.

- **Proyecto de investigación:**

1. Esta publicación es parte del Proyecto I+D+i PID2019-108155RB-I00, Biomedicina, Inteligencia Artificial, Robótica y Derecho: los Retos del Jurista en la Era Digital, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como del Proyecto “Inteligencia Artificial y Proceso: Garantías versus Eficiencia”, financiada por el Observatori de Dret Públic de Barcelona.